

OILADA PSIXOLOGIK TARBIYANING MUHIMLIGI VA PSIXOLOGIK MUHITNI TASHKIL ETISH!

Raximova Xurshida To'rayevna

Toshkent viloyati Chirchiq shahar 8-maktab psixologi

+998946779266

nurzienur87@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10912003>

Annotatsiya: ushbu maqolada oilada psixologik tarbiyaning muhimligi va psixologik muhitni tashkil etish haqida tavsiyalar bilan yoritib o'tilgan.

Kalit so'zlar: oila, psixologik, tarbiya, muhit, farzand, hissiyot, motivatsiya, tanqidiy fikrlash, ota-ona.

Oilada psixologik tarbiya muhimdir, chunki uni o'zida mujassam etgan oila farzandlar tarbiyasida ham ancha harakatlar samarasini ko'radi hamda bola erkinlik orqali o'ziga ishonchi oshadi. Psixologik tarbiya kelajakda o'zingiz, do'stlaringiz va xayotingiz bilan qanday o'zaro munosabatlarni o'rganishda juda muhim bo'ladi.

Eng muhim qismi, bolalar uchun qulay va ko'tarilgan atmosferani yaratishdir. Ular o'z fikrlari va hissiyotlarini ifodalash uchun o'zi mustaqil o'qish va tushunchalarga ega bo'lishi uchun keng imkoniyatlarga ega bo'lishi kerak.

Psixologik tarbiya keng ko'rinishda oilaning farzandlarga sodiqlik, adolat, empatiya va boshqa odamlarga qarshi hurmatni qanday ko'rsatishni ham asosiy tarbiya vositasi sifatida tushunadi. Bolalar o'zlari yaxshi namoyon etmagan voqealarda ham ota-onalari ularni tushunish va qo'llab-quvvatlashiga ehtiyoj sezishlari ham mumkin.

Oiladagi psixologik tarbiya a'zolari o'rtasidagi qarashlarni amalga oshirish, muomala qilishning ishonchli va himoyador usullarini o'rganish va o'rnatishda muhim ahamiyatga ega. Oilada psixologik tarbiya, farzandlarni o'z xatolaridan o'qib olish va ularni o'z xatolaridan to'g'ri xulosa qilishni o'rgatishga, o'zlarini yangilovchi va shaxsiy rivojlantiruvchi yondashishga olib keladi.

Bo'lgan voqea negativ bo'lsa yoki yaxshi bo'lsa, oiladagi psixologik tarbiya uning muammosini tahlil qilishga va yechim topishga yordam bera olishi kerak. Bu tarzda munosabatlar va harakatlar oila a'zolari orasidagi aloqalarni kuchaytiradi va oilaning o'sishiga yordam beradi.

Oila tarbiyasida insonning rolini o'rganish uchun sifatli intervyular va miqdoriy so'rovlarni birlashtirgan aralash usulli yondashuv qabul qilindi. Turli xil diniy va ma'naviy kelib chiqishni ifodalovchi turli xil oilalar namunalarini tanlandi. Ishtirokchilar orasida turli yosh guruhlarini qamrab olgan ota-onalar va ularning farzandlari bor edi. Oilada insonni tarbiyalash murakkab va ko'p qirrali jarayon bo'lib, bolalarda diniy yoki ma'naviy e'tiqodlar, qadriyatlar va amaliyotlarni singdirishni o'z ichiga oladi. Ushbu tarbiya sog'lom psixikani shakllantirishda muhim rol o'ynaydi va inson rivojlanishiga chuqur ta'sir ko'rsatadigan psixologik mohiyatga ega. Oilada inson tarbiyasining tarkibiy qismlari va ahamiyatini batafsil ko'rib chiqamiz:

✚ **Axloqiy qadriyatlar:** e'tiqod tarbiyasi ko'pincha bolaning xulq-atvori va qaror qabul qilishiga rahbarlik qiluvchi axloqiy va axloqiy qadriyatlarni berishni o'z ichiga oladi. Bu qadriyatlar sevgi, rahm-shafqat, halollik, kechirimlilik va kamtarlik kabi tushunchalarni o'z ichiga olishi mumkin.

✚ **Marosimlar va amaliyotlar:** insonni tarbiyalash ibodat, meditatsiya, diniy marosimlarda qatnashish va diniy bayramlar yoki marosimlarda qatnashish kabi diniy yoki ma'naviy

marosimlar va amaliyotlarni o'z ichiga olishi mumkin. Ushbu marosimlar jamoat va urf-odatlar tuyg'usini ta'minlaydi va ular bolaning hayotida qulaylik va tuzilishni taklif qilishi mumkin.

✚ **Jamiyat va ijtimoiy aloqa:** ko'pgina dinlar jamiyat va ijtimoiy aloqalarning muhimligini ta'kidlaydilar. Diniy jamoada ishtirok etish tegishlilik hissi va ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni kuchaytirishi mumkin. Ushbu munosabatlar xavfsizlik tarmog'i va bolalar va oilalar uchun hissiy yordam manbai bo'lishi mumkin.

✚ **Psixologik foydalar:** inson tarbiyasining psixologik mohiyati hissiy farovonlik, ichki tinchlik va maqsad tuyg'usini targ'ib qilishni o'z ichiga oladi. Inson odamlarga stress, tashvish va depressiyani boshqarishga yordam beradi va bu umumiy hayotdan qoniqishning oshishiga yordam beradi.

✚ **Ota-ona va bola munosabatlari:** insonni tarbiyalashda oila asosiy rol o'ynaydi. Ota-onalar ko'pincha o'z e'tiqodlari va harakatlari orqali farzandlarini o'rgatib, namuna sifatida xizmat qilishadi. Inson haqida ochiq va qo'llab-quvvatlovchi muloqot juda muhim, bu bolalarga xavfsiz va tarbiyali muhitda savollar berish va o'z e'tiqodlarini o'rganish imkonini beradi.

✚ **Tanqidiy fikrlash va izlanish:** bolalarni o'z e'tiqodlari va e'tiqodlarini tanqidiy o'rganishga undash juda muhimdir. Bu ularga passiv ravishda qabul qilishdan ko'ra, chuqurroq tushunish va o'z e'tiqodlari bilan shaxsiy aloqani rivojlantirishga yordam beradi. Tanqidiy fikrlash va izlanish yanada mustahkam va mazmunli inson tajribasiga olib kelishi mumkin. Shuni ta'kidlash kerakki, e'tiqod tarbiyasi madaniy, diniy va falsafiy kelib chiqishiga qarab bir oiladan boshqasiga sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Inson tarbiyasining bola ruhiyatiga ta'siri ham turlicha. Ko'pchilik buni foydali deb bilsa-da, shaxsiy e'tiqodlar va oilaviy an'analar o'rtasidagi potentsial ziddiyatlar kabi qiyinchiliklar ham bo'lishi mumkin.

Oilaviy-munosabatlar asosan shaxs ijtimoiylashuvining dastlabki davridanoq shakllana boshlaydi va uning o'zgarishida ijtimoiy-psixologik omillar, ta'lim-tarbiya, oila muhiti, milliy-ma'naviy va axloqiy qadriyatlar, shaxsning muloqot muhiti va shaxsiy faolligi muhim rol o'ynaydi. Oilaviy-munosabatlar har bir oila a'zosining bilish tizimida shakllangan ong tarkiblaridan iborat bo'lib, shaxsning ijtimoiy va individual tajribasi sifatida uning oilaviy hayotga tayyorligini ta'minlaydi. V.M.Karimova tadqiqotlarida oilaviy-munosabatlarning xarakteri farzand tarbiyasiga ta'siri bolaning shakllanishida muhim ahamiyat kasb etishi, ya'ni oilaning katta yoki kichikligi, to'liq yoki noto'liqligi, undagi rollar, jinsiy o'zaro munosabatlar haqida va reproduktiv tasavvurlar xarakterini belgilashi va shaxsiy ijtimoiy ustanovkalar yo'nalishida aks etishi aniqlangan. Oiladagi o'zaro munosabatlarning asosini tashkil etgan oilaviy tarbiyaga oid masalalar va ularning differentsiatsiyasi o'zining yosh, hududiy va jinsiy xususiyatlariga ega bo'lib, ular avvalo har bir oilaning ruhiy ma'naviy muhiti, u yerdagi milliy qadriyatlar, an'analar, rasm-rusumlar qanchalik saqlanib qolganligiga ham bog'liqligi asoslangan.

X.Karimovning ilmiy ishlarida o'zbek oilasida er-xotin orasidagi nizolar boshqa millat vakillari (rus, ukrain va boshqa) oilalaridagi nizolardan farqlanishi, ya'ni o'ziga xos etnopsixologik xususiyatlarga ega ekanligi aniqlangan o'zbek oilalaridagi er-xotin orasida nizolarning kelib chiqishiga milliy-madaniy muhitiga xos bo'lgan nikoholdi omillarining xususiyatlari: ya'ni ba'zida tanishish imkoniyatining bo'lmasligi yoki qisqaligi ham ta'sir etishi, natijada yuzaga kelgan nizo sabablarini tomonlar o'zidan qidirmasligi, uni bartaraf etishda ota-onalarga tayanish, oiladagi o'zaro munosabatlar qo'pollik asosiga qurilishi va boshqa bir qator salbiy holatlar yuzaga kelishi ko'rsatib o'tiladi. Bugungi kunda oila muammosiga aloqador masala

uning barqarorligini ta'minlash, undagi inqirozli holatlarni bartaraf etish choratadbirlarini ishlab chiqishga davat etadi. Oilada bola nutqni egallashi uchun nutq sharoitida, mehnat qilish uchun mehnat sharoitida, aqliy taraqqiy etmog'i uchun aqliy faoliyat sharoitida yashamog'i kerak. Ana o'shanda bolaning nimaga, qanday sohaga layoqati borligi namoyon bo'ladi. fiziologik va psixologiya fanining ko'rsatilishicha inson bolasi tayyor qobiliyat bilan emas, balki biror xil qobiliyatni ro'yobga chiqishi va rivojlanishiga ta'sir etadigan potensial imkoniyatlar, ya'ni shaxs xususiyatini ifodalaydigan layoqat bilan tug'iladi. Tug'ma layoqat o'z holicha rivojlana olmaydi, go'yo u «mudroq» holatda bo'lib, uning uyg'onishi rivojlanishi uchun qulay muhit kerak. Agar bola o'z layoqatiga mos sharoitda o'sib zarur faoliyat bilan shug'ullansa, layoqat erta ko'rinib, rivojlanishi, aksincha bu bo'lmasa yo'q bo'lib, ketishi mumkin. Sog'lom turmush tarzini shakllantirish muammosi insoniyat oldida turgan eng muhim muammolardan biridir. U o'zida jismonan sog'lom, aqlan barkamol yangi avlodni voyaga yetkazishni, kishilarning mehnat qilishi, dam olishini va ijtimoiy faoliyat ko'rsatishini to'g'ri tashkil etishni, oqilona hayot kechirishi mujassamlashtiradi. Shuning uchun sog'lom turmush tarzini shakllantirishning ijtimoiy-iqtisodiy va tabiiy-gigienik, ma'naviy jihatlarni har tomonlama o'rganish, vujudga kelgan haqiqiy ahvolni hisobga olib tadqiq etish davr talabidir.

Oilani moddiy imkoniyatlarini yaratish, ota-onalarning ongliligi, ma'naviyatini boyitish sog'lom turmush tarzini shakllantirish imkoniyatini tug'diradi. Sog'lom turmush tarzi esa farzandlarni jismonan sog'lom, ma'nan boy qilib o'stirishga imkoniyat yaratadi. Boshqa xalqlar qatori o'zbek oilalari ham milliy tarbiya an'alariga boy. Ularni tiklab, boyitib, zamonaviylashtirib, maktab tarbiyasi bilan uyg'unlashtirish nafaqat har bir oila, balki butun O'zbekiston ijtimoiy ma'naviy hayotini boyitishga xizmat qiladi.

Oilada psixologik muhitni tashkil etish uchun quyidagi ko'rsatmalar foydali bo'ladi:

1. Kuzatish va e'tibor: Oiladagi psixologik muhitni tashkil etish uchun ota-ona va farzandlar o'rtasidagi e'tiborni oshirish, bir-birining fikrlariga va ishonchiga hurmat qilish, aniq va mustaqil fikrlar ifodalash kabi amallarni amalga oshirish lozim.

2. Adolat va hurmat: Oilada psixologik muhit faol a'zolari o'rtasida adolat va hurmatni saqlab qolishga yordam beradi. Farzandlarni doimiy qo'llash, hurmat va oila a'zolari o'rtasidagi har qanday muomala adolatli va boshqa a'zolar izhor etilgan raqobat va zulmni oldini olishga imkon berishi kerak.

3. O'yin va faoliyatlar: Oila a'zolari o'rtasida o'yinlar, oila safari kabi faol faoliyatlar orqali o'zaro aloqa va birgalikni ya'ni birdamlikni kuchaytirish muhimdir. Birga vaqtimizni o'tkazish orqali oiladagi munosabatlar va aloqalar kuchayadi.

4. Maslahatlashishning ijobiy tomonlarini yaratish: Oilada psixologik muhitni oshirish uchun maslahatlashish, muhim hisoblanadi Oila a'zolari o'rtasidagi muammoni yechish uchun o'z fikrlarini ifoda qilishi kerak.

5. Negativ hislarni tushunish va pozitivga almashtirish: Negativ hislarni tushunish va ular bilan oilada psixologik muhitni yengillashtirish uchun muhim qismlardan biridir. Maslahatlashish, tushunish va o'z ishlarini hal qilishga, erishishga yordam beradi.

6. Qulay va muhofaza muhitini ta'minlash: Oilada qulay, ishonchli va qarindoshlikni his qiluvchi muhitni ta'minlash muhimdir. Ular o'zlari, farzandlari va o'rtalaridagi do'stlari bilan qanday munosabatlarni o'rnatishlari kerakligini his qiladilar va anglab yetadilar.

7. Suhbat va tinglovchilik: Suhbat, tinglovchilik va do'stlar bilan munosabatlarning o'ziga xos ahamiyati bor. Oilada har bir a'zo o'z fikrlarini ishonch va hurmat bilan ifodalash va tinglashni o'rganishi kerak.

References:

1. <https://newjournal.org/index.php/new/article/download/9057/8764/14232>
2. <https://azkurs.org/mavzu-oiladagi-psixologik-muhitning-bola-tarbiyasiga-bolgan-ta.html>
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/oilada-sog-lom-turmush-tarzini-rivojlantirishda-sog-lom-psixologik-muhitning-ijtimoiy-psixologik-ahamiyati>
4. https://api.moiti.uz/media/static_page/2-OILA_PSIXOLOGIYAS.pdf